

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ТА ПРОЦЕС УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ В ТРЕТІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ.

Участь православної церкви в громадсько-політичному житті України, зокрема в процесі націотворення в третій чверті ХІХ ст. поки що не знайшла належного висвітлення у вітчизняній історіографії. Однак без реконструкції цього періоду церковного життя неможливо об'єктивно та всебічно відтворити історію українського народу, адже церква – це не тільки засіб організаційного оформлення духовного життя, а й виступає організацією релігійно-політичною. З іншого боку факти свідчать про те, що подекуди духовенство намагалося цілеспрямовано впливати на політику, а державні та суспільно-політичні діячі використовували релігію як ідеологічно-консолідуючу силу. З огляду на це, без з'ясування громадсько-політичної позиції духовенства висвітлення процесу українського націотворення не може претендувати на всебічність і повноту.

Громадсько-політична позиція православного духовенства в процесі розбудови української державності ХVІІІ – середини ХІХ ст. відіграла помітну роль. Оскільки у той час, як стверджує Ю. Хитровська, «світська інтелігенція ще перебувала в ембріональному стані. Тому в ту добу основним духовним провідником нації слугувало духовенство». Проте, у другій половині ХІХ ст. ситуація суттєво змінилася: представники тогочасної національно свідомої інтелігенції, так звані народники, громадівці, слабо використовували релігійний фактор у реалізації українського національного проекту.

Метою ж цієї розвідки є з'ясування причин розходження між позиціями суспільно-політичних діячів і православного духовенства в контексті процесу українського націотворення. Крім цього, заслуговує на увагу й наступне питання: чому духовенство з українського національного провідника перетворилося на провідника антиукраїнської політики самодержавства (Н. Шип)? Відповідь на нього, за свідченням Н. Шип полягає у «перетворенні церкви на слухняний інструмент здійснення централізаторсько-русифікаторської політики в Україні», оскільки російський уряд розумів, що релігія є потужним ідеологічним чинником, який помітно впливає на населення, і який можна вдало використати у власних політичних інтересах. Зокрема це відбивалося в реалізації «проекту великої російської нації», основою котрою була асиміляторська політика щодо підлеглих народів Російської імперії.

Стосовно українського народу це проявлялося передусім у знищенні національних особливостей його церковно-релігійного життя. Цей процес помітно відобразився на уніфікації українських церковних структур за зразком російських: призначенні на ключові ієрархічні посади росіян або іноземців, які виконували накази центру, русифікацію кадрів українського духовенства через тривале навчання й церковну службу в Росії, зокрема створення умов для церковної кар'єри, що була поставлена в залежність від «вірнопідданства» російському престолу. Цілковите ж підпорядкування Української православної церкви самодержавству, за всієї значущості описаних вище засобів останнього, було можливе лише за умови переходу основної маси українського духовенства на службу офіційній Російській церкві.

Аналізуючи уніфікаторську церковну політику самодержавства щодо Української церкви, слід відзначити, що, вона не зустрічала особливих перешкод, незважаючи на досить тривалий час її впровадження. Це пояснюється в першу чергу тим, що всі ці процеси відбувалися на рівні вищих ієрархів церкви. В свою чергу, як стверджують А. Колодій і П. Яроцький, ієрархи, ієрархи на цьому етапі, як і колись українську козацьку старшину, спокуюли привілеями перспективної церковної кар'єри, правами, що зрівнювали духовенство з російським дворянством. Разом із тим українське рядове православне духовенство цілковито підпорядковувалося церковно-дисциплінарній залежності від вищого церковного керівництва і у своїх діях, і поглядах змушене було орієнтуватися на останніх.

Така позиція Української православної церкви та її духовенства призвела до відчуження не тільки між селянством і духовенством, а й між суспільно-політичними діячами, тобто тією інтелігенцією, котра взялася за реалізацію українського національного проєкту. Духовенство ж, виступаючи слуханням виразником волі самодержавно-синодальних властей, старанно виконувало всі їхні інструкції. Зокрема, про це свідчить наступна обставина. На початку 1861 р. група харківських українофілів відправила 6 тис. примірників “Букваря” Т.Шевченка київському митрополиту Арсенію для використання їх у народних школах. На це митрополит надіслав запит обер-прокурору Святійшого Синоду А.Толстому, чи варто йому приймати цей подарунок і взагалі вимагав роз’яснень щодо доцільності підтримки прагнень залучати малоросійські буквари в народних школах. У відповідь він отримав “цілковиту підтримку” імперських властей щодо дійсної недоречності таких заходів, а також певні інструкції щодо вилучення церковних книжок українською мовою.

Виступаючи провідником великоросійського шовінізму, православне духовенство виступало одночасно і проти українського національного руху, що проявлялося зокрема в доносах церковнослужителів на ту частину української інтелігенції, діяльність якої була пов’язана з творенням українського національного проєкту. Про це свідчить, наприклад, анонімний лист із м. Києва до начальника 3-го відділу В.Долгорукова (згідно досліджень О.Міллера, автором/авторами цього листа був/були високопоставлені духовні особи). У ньому йшлося про те, що “українофіли залучили до своєї партії в Києві декілька помітних осіб, хоча й “слепотствующих”. Далі відзначалося, що “всі ми благочестиві малороси, цілком розуміючи потреби та бажання народу, і заті наших хлопоманів-сепаративів, благаємо в. с. використати все, що тільки ви маєте, щоб захистити нашу святиню від поругання. Батьківщину від розпаду та небезпечного розколу”. Вимагаючи заборонити “малоросійський” переклад Євангелія, автори закінчили лист прямою погрозою: “Втім, якщо прохання наше... не принесе очікуваних від ваших ревновців до користі церкви та вітчинні результати, ми явимося із нашим протестом гласно перед обличчям усього російського народу”.

Таким чином, стає зрозумілим чому тогочасні громадські діячі не використовували релігійний фактор в українському національному русі, не кажучи вже про їх можливість дістати на цьому напрямі підтримку церкви. Це зокрема відобразилося і на поглядах прогресивно мислячої інтелігенції цього періоду. Так, виразником невдоволення тогочасної офіційної позиції церкви був Т.Шевченко. Поєднання останнього та записи в щоденниках засвідчують неприйняття фактично “антинаціональної” позиції духовенства.

Виступав проти такої “церковної релігії” і М.Драгоманов, який наполягав на тому, щоб відмінити державну церкву й перетворити її на приватну. Виступали суспільно-політичні діячі й проти того, щоб духовенство займалося освітою дітей у сільських школах, про що писав М.Костомаров: “Ми маємо позитивні свідчення, що взагалі ці школи знаходяться в незадовільному стані і що багато священиків ними лише обтяжуються й заводять їх тільки для виконання волі начальства, а не за власним бажанням”. Покликалися вони й на низький рівень освіченості сільських дяків і пономарів, указуючи, що “ці люди по освіченості стоять більшою частиною на одному щаблі із землеробами, і не в змозі внести нічого доброго у сільський побут”. Таке звинувачення було цілком слухним і, як стверджує Н.Шип, безпосередньо духовні пастири не заперечували, що вони малоосвічені, а деякі з них лише прослухали один курс у семінарії, що не давало серйозної загальної підготовки.

Водночас і сама православна церква, навіть за прихильного ставлення з боку самодержавства, не спраймала нових національних настроїв суспільно-політичних діячів третьої чверті XIX ст., вважаючи, що лише її неупустиво-критична позиція, дозволила зберегти традиційний порядок речей. Отже, на наш погляд, узгодження між собою позицій православної церкви та національно свідомої інтелігенції на етапі відродження національного будівництва протягом другої половини XIX ст. було неможливим. Вони не змогли сконсолідуватися в єдиний національний рух.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Міссіонерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

